

Relato de experiência de uma consultoria na empresa Paracatu Extintores

Experience report from a consultancy at the company Paracatu Extintores

DOI 10.5281/zenodo.14941771

William Júnio do Carmo¹
Hedilaine Campos Araújo²
Natália Nunes Rocha³
Adriano Jose de Paula⁴
Alex Gomes da Silva⁵

154

Resumo: Esse relato de experiência se trata de um projeto de extensão com a realização de consultoria em uma organização, contribuindo para o conhecimento teórico, prático e ajudando a empresa a otimizar processos e obter bons resultados em sua gestão, com o desenvolvimento de novas habilidades para acelerar a evolução contínua de seus negócios. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi otimizar os processos internos e melhorar a gestão da empresa Paracatu Extintores através de processos internos com indicadores de desempenho. Os resultados alcançados, foram percebidos na mudança da cultura organizacional, criando liderança e visão estratégica compartilhada com toda a organização. Ele fornece estrutura, direção e clareza em relação ao que deve ser feito e como alcançar os resultados desejados. Portanto, é uma habilidade valiosa que pode melhorar significativamente a produtividade e o bem-estar em diversas áreas da vida, não somente dentro de uma empresa.

Palavras-chave: Relato. Extensão. Consultoria. Gestão. Organização.

Abstract: This experience report is an extension project carrying out consultancy in an organization, contributing to theoretical and practical knowledge and helping the company to optimize processes and obtain good results in its management, with the development of new skills to accelerate the continuous evolution of your business. In this context, the objective of

¹Docente do Instituto Federal do Triângulo Mineiro Campus Paracatu. Doutor em Produção Vegetal. Professor EBTT. williamjunio@iftm.edu.br

²Pedagoga pela Faculdade Única de Ipatinga. hedilainecamposa@gmail.com

³Bacharel em Administração pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro Campus Paracatu. natalianunesrocha921@gmail.com

⁴Docente do Instituto Federal do Triângulo Mineiro Campus Paracatu. Mestre em Sistemas de Produção em Agropecuária. Professor EBTT. adrianopaula@iftm.edu.br

⁵Docente do Instituto Federal do Triângulo Mineiro Campus Paracatu. Professor EBTT. Mestre em Educação. alexgomes@iftm.edu.br

Recebido em 15/01/2025

Aprovado em: 25/02/2025

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

this work was to optimize internal processes and improve the management of the company Paracatu Extintores through internal processes with performance indicators. The results achieved were seen in the change in organizational culture, creating leadership and a strategic vision shared with the entire organization. It provides structure, direction and clarity regarding what needs to be done and how to achieve the desired results. Therefore, it is a valuable skill that can significantly improve productivity and well-being in different areas of life, not just within a company.

Keywords: Report. Extension. Consultancy. Management. Organization.

1 INTRODUÇÃO

O projeto foi desenvolvido através da participação da aluna pertencente ao curso superior Bacharelado em Administração do IFTM Campus Paracatu, colaborando com a empresa com os conhecimentos adquiridos no dia a dia do curso e também conhecimentos desenvolvidos no mercado de trabalho, ajudando a empresa com problemas nos processos organizacionais.

A consultoria foi realizada na empresa Paracatu Extintores e Projetos de Combate a Incêndio.

É uma empresa do ramo de extintores de incendio e projetos de combate a incendio, que atua no mercado há mais 06 anos, com o proprietário Jairo Jorge. A fabrica de extintores está localizada no interior da loja, com acesso restrito a pessoas não autorizadas, por motivos de segurança. Há um espaço para produção de entintores, teste de mangueira de hidrante e treinamentos diários com os colaboradores. contando com um grande estoque de materiais, que fica localizado na mesma rua da empresa, porém poucos metros acima.

Dispondo de escritório amplo e organizado. Em nossa visita conhecemos o cotidiano e a organização da empresa na parte administrativa, financeira, comercial e na parte de produção e podemos contribuir para o crescimento da organização. Seu público alvo é a população de Paracatu e região.

A empresa foi atendida, pelo fato de necessitar de mudança internas, fazendo com que esse projeto servisse como base de solução de falhas nos processos organizacionais.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O local dessa pesquisa foi realizado em minas gerais, na rua Prata, número 86, no bairro Amoreiras II, na cidade de Paracatu - MG, na empresa Paracatu Extintores, com o intuito de realizar um projeto de consultoria (FIGURA 01).

FIGURA 01 – Empresa Paracatu Extintores.

Fonte: Criado pelos autores. 2023.

A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa, pelo fato de ser explorado e investigado a realidade da empresa, focando nas motivações, atitudes, valores e motivações, que foram interpretadas durante a consultoria (MINAYO, 2012).

Por meio de reuniões, podemos entender melhor as maiores dificuldades dos colaboradores e do empresário, além de aplicarmos um formulário, no qual o colaborador pode expressar suas ideias, sentimentos e opinião sobre o seu cotidiano na organização. Utilizando das teorias da administração, para buscar resultados que facilitem o dia a dia de todos. Resultando em um prazo de 150 horas de planejamento, sendo implantados objetivos voltados para a ideologia e comportamento da organização.

Esse projeto se justifica pela necessidade de se descobrir como melhorar a empresa fazendo antes um aprofundado diagnóstico organizacional. Pois é justamente esse estudo sobre a atual situação da empresa que vai permitir identificar os problemas.

Conforme Oliveira, (2010, p.74), a consultoria é utilizada como uma atividade sistêmica de auxílio, seja no setor jurídico, finanças, marketing ou em todos os setores da empresa, com o intuito de sanar falhas em áreas que precisem de ajuda, englobando

aspectos como as Equipes, prazos, escopo, empresa-cliente e os responsáveis pela gestão da empresa.

Segundo Chiavenato (2004), define-se cultura organizacional como um conjunto com normas e valores que são estabelecidos por todos os funcionários de uma empresa, sendo o reflexo do comportamento existente internamente e para ter conhecimento de uma empresa, primeiro é necessário ter conhecimentos sobre sua cultura.

Diagnóstico da situação; Planejamento de estratégias e ações para melhoria dos Processos; Implementação do plano de negócios, serão apresentados em um relatório e Acompanhamento dos resultados por meio de indicadores.

Avaliar se as metas que foram traçadas estão sendo cumpridas, é o desempenho da equipe está sendo quantificado, quais são os custos fixos e totais, qual é o faturamento bruto e se a empresa está com lucro ou prejuízo, são as ferramentas de gestão para avaliar a realidade da empresa (NEELY, 1995).

Foram realizados várias visitas e reuniões com os sócios onde, foram relatadas todas as queixas internas, que envolve o relacionamento de colaborador, líderes e sua equipe, planejamento das atividades como Gestão de estoque, sendo entrega e recebimento de materiais, ferramentas para execução dos projetos e controle de balanço do estoque.

Dessa forma, foram desenvolvidos cursos para aumentar as habilidades da equipe, acelerando a evolução contínua dos negócios e treinamentos de liderança, de forma a criar uma visão estratégica clara e compartilhada com toda a organização.

Foi criado um cronograma de entrega e recebimento de matérias e ferramentas, fazendo com que o colaborador programasse melhor sua atividade, quantidade de material que irá utilizar e quais ferramentas será necessário para execução do serviço, pois não poderá retirar material do estoque em horário divergente ao cronograma, somente em casos excepcionais.

Baseado nesses requisitos, os objetivos do projeto se dividiram em:

- Visitas e reuniões com os sócios;
- Criação do organograma da empresa;
- Criação de cronograma de entrega e recebimento de materiais e ferramentas;
- Planejamento das atividades realizadas, separando por prioridades e demandas antigas;
- Reuniões com os colaboradores, apontando possíveis falhas e como eles poderiam resolver.

3 RESULTADOS ALCANÇADOS

Como relato de experiência desse projeto de consultoria, os resultados alcançados foram positivos, entre eles, a gestão do estoque com o cronograma, facilitou para o almoxarife organizar e otimizar o seu tempo em outras demandas, como o balanço de estoque, tendo assim um levantamento mais preciso dos produtos que estão a muito tempo em estoque, os que tem maior saída, tendo assim uma maior eficiente e controle de custos ao realizar a comprar de novos produtos.

O cronograma foi criado para que o colaborador pudesse planejar melhor sua atividade ao longo do dia, planejar e organizar quais matérias será utilizado em cada projeto, qual ferramenta será necessário, para não ter que locomóvel de um projeto até a loja, para buscar mais materiais, ou alguma ferramenta que foi esquecida, tomando tempo do almoxarife e tendo um custo de locomoção, além da perda de tempo para a finalização da atividade. Assim otimizando tempo e custo e facilitando o dia a dia do almoxarife como citado acima.

A maior dificuldade encontrada foi na comunicação dos colaboradores entre si, a comunicação dos líderes com sua equipe, ao solicitarem a realização de atividades, o modo como é solicitado, pode surgir reações negativas, interferindo diretamente na atividade que vai ser executada. Eles como líderes devem ter uma abordagem cordial com sua equipe. Pois se não houver comunicação não conseguimos planejar e organizar.

Nesse sentido foram realizadas reuniões com os colaboradores para entender onde estava a falha de comunicação e como podia ser melhorado, e foi colocado prática tudo que foi planejado para a melhoria de comunicação.

Após aparecerem os resultados sobre a comunicação, foi possível planejar as atividades internas e externas, criando cronogramas das atividades a serem executadas, projetos novos e antigos a serem finalizados, separando por prioridades e urgências de cada.

Desta forma ficou dividido as responsabilidades dos líderes, separando cada líder com sua equipe, para que todos os projetos possam ser executados de forma rápida e com qualidade.

Por fim, a seguir foi feito um álbum de fotos após a realização do projeto com as melhorias do espaço dentro da empresa.

FIGURA 02 – Estoque do Barracão:

Fonte: Criado pelos autores. 2023.

FIGURA 04 – Estoque do Barracão:

Fonte: Criado pelos autores. 2023.

FIGURA 05 – Estoque do Barracão:

Fonte: Criado pelos autores. 2023.

FIGURA 06 – Escritório:

Fonte: Criado pelos autores. 2023.

FIGURA 07 – Fabrica dos Extintores:

Fonte: Criado pelos autores. 2023.

FIGURA 08 – Estoque do Escritório:

Fonte: Criado pelos autores. 2023.

4 CONCLUSÃO

Os objetivos desse projeto foram alcançados, tanto em melhorar a comunicação quanto o planejamento e organização das atividades do dia a dia da empresa. O relacionamento dos colaboradores e trabalho em equipe obteve uma melhoria significativa, percebido o resultado dessa boa comunicação entre setores e os líderes com sua equipe.

O planejamento das atividades e demandas da empresa foi realizado em todos os setores, facilitando o dia a dia de todos e trazendo diversos benefícios para a empresa como: economia de tempo, melhora da produtividade, estabelecimento de objetivos, comunicação eficiente entre outros. Visto que o planejamento é uma ferramenta poderosa para atingir metas, gerenciar o tempo de forma eficiente e reduzir o estresse. Ela fornece estrutura, direção e clareza em relação ao que deve ser feito e como alcançar os resultados desejados.

Portanto, utilizar-se dessa ferramenta, se torna indispensável para se obter uma produtividade e um bem-estar em todas as áreas, sendo dentro e fora da empresa.

É importante destacar o valor dessa experiência para a formação pessoal e vida acadêmica para de todos os envolvidos, adquirindo valores e conhecimentos agregados ao longo de todas as atividades relatadas.

REFERÊNCIAS

- CHIAVENATO, I. **Administração nos novos tempos**. 2 eds. Rio de Janeiro: Campos, 1999.
- KOTLER, P. **Administração de Marketing**. 14 ed. São Paulo: Person. 2012.
- MINAYO, M. C. **Análise qualitativa: teoria, passos e fidedignidade**. *Ciência & Saúde Coletiva*, 17(3), 621-626. 2012.
- NEELY, A.; GREGORY, M. **Performance measurement system design: A literature review and research agenda**. *International Journal of Operations & Producty Management*, v. 25, Nº 12, 2005. Disponível em: <https://www.ie.bilkent.edu.tr/~ie102/wpcontent/uploads/2017/02/Neely-et-al2005.pdf>> . Acesso em: 09 nov. 2023.
- OLIVEIRA, D. D. P. R. **Manual de Consultoria: conceitos, metodologia, práticas**. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W.; JORDAN, B. D. **Princípios de Administração Financeira**. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2002.